

Αποτίμηση προγραμμάτων eTwinning του Γυμνασίου Σαραβαλίου

Γιωτόπουλος Γεώργιος, M.Ed., M.Sc., PhD(c)
Εκπαιδευτικός ΠΕ84, Δ/ντης στο ΓΣΙΟ Σαραβαλίου
ggiotor@gmail.com

Αθανασοπούλου Παναγιώτα
Μαθήτρια Β' Τάξης ΓΣΙΟΥ Σαραβαλίου

Γιωτοπούλου Παναγιώτα
Μαθήτρια Γ' Τάξης ΓΣΙΟΥ Σαραβαλίου

Καϊάφα Σωτηρία
Μαθήτρια Γ' Τάξης ΓΣΙΟΥ Σαραβαλίου

Καλογεράς Νεκτάριος
Μαθητής Β' Τάξης ΓΣΙΟΥ Σαραβαλίου

Κωφού Μελίνα
Μαθήτρια Γ' Τάξης ΓΣΙΟΥ Σαραβαλίου

Λοκούδη Ηλιάνα
Μαθήτρια Γ' Τάξης ΓΣΙΟΥ Σαραβαλίου

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία γίνεται η αποτίμηση δύο προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν κατά τα σχολικά έτη 2022 – 2023 και 2023 – 2024 στο Γυμνάσιο Σαραβαλίου. Η έρευνα αφορούσε στους μαθητές που φοιτούν στις τάξεις Β' και Γ' του σχολείου, καθώς και στους μαθητές που είναι στην Α' Λυκείου για τη σχολική χρονιά 2023-2024. Με τη χρήση ερωτηματολογίου καταγράφηκαν οι απόψεις των μαθητών που συμμετείχαν σε αυτά τα προγράμματα με σκοπό αφενός την κατανόηση του βαθμού ικανοποίησής τους και αφετέρου τη συλλογή προτάσεων βελτίωσης των προγραμμάτων αυτών και εφαρμογής τους για την καλύτερη πλαισίωση αντίστοιχων μελλοντικών προγραμμάτων. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας, οι μαθητές σε υψηλό ποσοστό κατέγραψαν τις θετικές τους απόψεις και στάσεις από τις εμπειρίες που απόκτησαν κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους σε αυτά τα δύο προγράμματα. Στις προτάσεις βελτίωσης, δήλωσαν ότι θα ήθελαν οι ίδιοι να επιλέγουν τη χώρα συνεργασίας και το θέμα με το οποίο θα ήθελαν να ασχοληθούν. Τέλος, τόσο η συμμετοχή τους στις κοινές δραστηριότητες όσο και ο βαθμός εμπλοκής τους θα πρέπει να τίθεται σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια.

Λέξεις κλειδιά: ερωτηματολόγιο, αξιολόγηση, αποτίμηση, eTwinning

Εισαγωγή

Σύμφωνα με την Παπακωνσταντίνου (2022), το eTwinning είναι μία πλατφόρμα σχολικής δικτύωσης που αποτελεί ευρωπαϊκή καινοτομία και βασίζεται στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το eTwinning ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2005 από το European Schoolnet. Αυτό το πρόγραμμα δια βίου μάθησης προωθεί τη συνεργασία μέσω της τεχνολογίας. Προσφέρει μια πλατφόρμα (www.etwinning.net) που είναι ασφαλής για τους εκπαιδευτικούς να συνδέονται, να αναπτύσσουν συνεργατικά έργα, να μοιράζονται ιδέες και να προωθούν τους ψηφιακούς γραμματισμούς. Οι στόχοι του στοχεύουν στην ενίσχυση των τεχνικών, γλωσσικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και των μαθητών, καθώς και στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής διάστασης στα προγράμματα σπουδών (Gajek &

Poszytek, 2009). Το eTwinning ενισχύει αναλόγως την επίγνωση της πολυπολιτισμικής διάστασης και της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Ο στόχος της δράσης eTwinning δεν είναι μόνο να επιτραπεί η αδελφοποίηση σχολείων σε ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και οι νέοι να εξοπλιστούν με τεχνολογικές δεξιότητες και πάνω απ' όλα συνειδητοποίηση μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας (Fät, 2012). Όσον αφορά στα παιδαγωγικά οφέλη, μέσα από το eTwinning, τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές επωφελούνται από τη συνεργασία τους με μαθητές από σχολεία άλλων χωρών, βγαίνοντας από τα στενά όρια της τάξης και δίνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο ευρωπαϊκή διάσταση στο μάθημα (Γιωτόπουλος, 2017).

Οι ικανότητες που αντηχούν με τις δεξιότητες του εικοστού πρώτου αιώνα αποτελούν σκαλοπάτι για ένα επιτυχημένο μέλλον σε μια παγκόσμια κοινωνία (Castek et al., 2007). Η γλώσσα και ο πολιτισμός είναι τα κύρια συστατικά των έργων eTwinning. Μέσω της γλώσσας έρχεται ο πολιτισμός, γιατί ενώ επικοινωνούν οι μαθητές μαθαίνουν ο ένας για τον άλλον. Αυτό εξετάζεται σε μια δημοσίευση του eTwinning που αντικατοπτρίζει την εκμάθηση γλωσσών και την πολιτιστική ταυτότητα κατά τη διάρκεια συνεργατικών έργων μέσω συνεντεύξεων με έναν αριθμό δασκάλων (Crawley, Gerhard, Gilleran, & Joyce, 2008). Ενώ αλληλεπιδρούν οι μαθητές φέρνουν το δικό τους «πολιτιστικό κεφάλαιο» εντοπίζοντας τα δικά τους πολιτιστικά στοιχεία. Στη συνέχεια, οι μαθητές όχι μόνο αποκτούν γνώση άλλων πολιτισμών, αλλά συνειδητοποιούν και τις δικές τους ταυτότητες.

Επιπρόσθετα, η χρήση web 2.0 εργαλείων συνεισφέρει αφενός στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και αφετέρου προάγει την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Ακόμη, σε επίπεδο στάσεων γίνεται αλλαγή «στον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τους συμμαθητές τους από μια άλλη χώρα με μια διαφορετική κουλτούρα» (Γιωτόπουλος, 2017, σ.81).

Σύμφωνα με τον Camilleri (2016), οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται ότι το eTwinning συμβάλλει στην ενίσχυση και ανάπτυξη της παγκόσμιας εκπαίδευσης μέσω της διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης. Μέσα από την εργασία του επιβεβαίωσε τη σημασία της ενίσχυσης των μαθητών με δεξιότητες του εικοστού πρώτου αιώνα και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το eTwinning σε αυτό, καθώς επίσης υποδεικνύει τις κύριες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν για να ενισχυθεί η έννοια της παγκοσμιοποίησης. Οι εκπαιδευτικοί είναι ηγέτες και φορείς κοινωνικής αλλαγής, ωστόσο σύμφωνα με τον Camilleri τους λείπει οποιαδήποτε επίσημη κατάρτιση για να διδάξουν σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες και στην προώθηση παγκόσμιων ικανοτήτων.

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία με την ονομασία «eTwinning» στοχεύει στην προώθηση νέων και καινοτόμων τρόπων χρήσης ΤΠΕ στα ευρωπαϊκά σχολεία μέσω αδελφοποιήσεων σχολείων ενθαρρύνοντας τη διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ μαθητών και δασκάλων (Galvin et al., 2006). Στοχεύει επίσης στην προώθηση της συνεργασίας των Ευρωπαίων εκπαιδευτικών μέσω της χρήσης των ΤΠΕ. Μέσα στην κοινότητα του eTwinning, τα μέλη μοιράζονται γνώσεις, καλές πρακτικές και επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ποικίλων εργαλείων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας πρόσωπο με πρόσωπο και των ΤΠΕ.

Οι δάσκαλοι (eTwinners) από την προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και ανώτερη εκπαίδευση μπορούν όλοι να συμμετέχουν στο eTwinning για ανταλλαγή και συνεργασία, καθώς και για να μάθουν νέες δεξιότητες ΤΠΕ, επικοινωνιακές δεξιότητες, δεξιότητες διδασκαλίας και διεπιστημονικές δεξιότητες εργασίας (δεξιότητες του 21ου αιώνα) (Pham et al., 2012). Στην Ελλάδα, πρόγραμμα eTwinning για Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 και αποτέλεσε καινοτομία στο χώρο της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιπέδου 5, μεταξύ των νυν ΣΑΕΚ, τότε Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΠΕΚ), Πάτρας και Θέρμης (Γιωτόπουλος & Φυτιάνου, 2020; Μακρή και συν., 2020). Ήταν μια πρωτοβουλία του υποδιευθυντή του Δημόσιου Πειραματικού ΙΕΚ (ΔΠΠΕΚ) Πάτρας και πρώην πρεσβευτή του eTwinning για τη Δυτική Ελλάδα από το 2015 έως και το 2019, κ. Γιωτόπουλου Γεωργίου (<http://users.sch.gr/ggiotop/etwinning/etwinning.html>).

Οι στόχοι της δράσης περιλαμβάνουν τη διευκόλυνση της επικοινωνίας, την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών σχολείων, καθώς και την ενίσχυση των ικανοτήτων των μαθητών και των εκπαιδευτικών στη χρήση των νέων τεχνολογιών, των ξένων γλωσσών και την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής συνείδησης. Επί του παρόντος, περισσότεροι από 358.000

δάσκαλοι από 36 ευρωπαϊκές χώρες και 155.000 σχολεία συμμετέχουν στο eTwinning έχοντας υλοποιήσει περισσότερα από 40.000 έργα (Paradakis, 2016).

Πρακτικό Μέρος

Η έρευνα διεξήχθη στις τάξεις της Β' και της Γ' του Γυμνασίου Σαραβαλίου αλλά και στην τάξη της Α' Λυκείου που ήταν κατά το σχολικό έτος 2022-2023 στην Γ' Γυμνασίου του σχολείου μας. Έχει σκοπό την συλλογή εντυπώσεων και των εμπειριών που έχουν αποκτήσει οι μαθητές από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα eTwinning τόσο στο Γυμνάσιο όσο και στο Δημοτικό.

1. Φύλο

28 απαντήσεις

Εικόνα 1: 1η ερώτηση δημογραφικού τύπου. Ποιο είναι το φύλο σου;

Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε πως το 78,6% των μαθητών που απάντησαν ήταν κορίτσια.

2. Τι τάξη πας;

28 απαντήσεις

Εικόνα 2: 2η ερώτηση δημογραφικού τύπου. Τι τάξη πας;

Από το σύνολο των απαντήσεων παρατηρούμε ότι το 35,7% των μαθητών είναι στην Α' Λυκείου, το 35,7% των μαθητών είναι στην Γ' Γυμνασίου και το 28,6% των μαθητών είναι στην Β' Γυμνασίου.

3. Πόσων χρονών είσαι;

28 απαντήσεις

Εικόνα 3: 3η ερώτηση δημογραφικού τύπου. Πόσων χρονών είσαι;

Το 42,9% των μαθητών είναι 14 ετών, το 32,1% των μαθητών είναι 15 ετών, το 21,4% των μαθητών είναι 13 ετών και το 3,6% των μαθητών είναι 16 ετών.

4. Τι δουλειά κάνει ο πατέρας σου;

28 απαντήσεις

Εικόνα 4: 4η ερώτηση δημογραφικού τύπου. Τι δουλειά κάνει ο πατέρας σου;

Το 53,6% των πατέρων των μαθητών είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, το 25% των πατέρων είναι δημόσιοι υπάλληλοι και το 21,4% είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι.

5. Τι δουλειά κάνει η μητέρα σου;

28 απαντήσεις

Εικόνα 5: 5η ερώτηση δημογραφικού τύπου. Τι δουλειά κάνει η μητέρα σου;

Το 32,1% των μητέρων των μαθητών είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 28,6% είναι δημόσιοι υπάλληλοι, το 17,9% αφορά είτε σε ελεύθερη επαγγελματία είτε σε άνεργη, ενώ ένα ιδιαίτερα μικρό ποσοστό είναι συνταξιούχοι.

6. Θεωρείς ότι η οικογένεια σου είναι οικονομικά:
28 απαντήσεις

Εικόνα 6: 6η ερώτηση δημογραφικού τύπου. Ποια είναι η οικονομική κατάσταση της οικογένειάς σου;

Το 57,1% των μαθητών θεωρούν πως η οικογένεια τους είναι οικονομικά μέτρια, το 32,1% θεωρούν πως είναι οικονομικά ευκατάστατη και το 10,7% θεωρούν πως είναι φτωχοί.

7. Τι έχει τελειώσει ο πατέρας σου; (βάζεις τον ανώτερο τίτλο)
28 απαντήσεις

Εικόνα 7: 7η ερώτηση δημογραφικού τύπου. Ποιες είναι οι ανώτερες σπουδές του πατέρα σου;

Το 71,4% των πατέρων έχουν τελειώσει το Λύκειο, το 14,3% έχουν τελειώσει μεταπτυχιακό, το 7,1% έχουν τελειώσει το Γυμνάσιο, ένας μαθητής απάντησε το πανεπιστήμιο ενώ ένας άλλος ότι κατέχει διδακτορικό δίπλωμα.

8. Τι έχει τελειώσει η μητέρα σου;

28 απαντήσεις

Εικόνα 8: 8η ερώτηση δημογραφικού τύπου. Ποιες είναι οι ανώτερες σπουδές της μητέρας σου;

9. Σε πόσες ξένες γλώσσες θεωρείς ότι μπορείς να συνεννοηθείς σε επίπεδο B2 (Lower);

28 απαντήσεις

Εικόνα 9: 9η ερώτηση δημογραφικού τύπου. Σε ποιες ξένες γλώσσες μπορείς να συνεννοηθείς σε επίπεδο B2;

10. Ποιες ξένες γλώσσες μιλάς σε επίπεδο B2 (Lower);

28 απαντήσεις

Εικόνα 10: 10η ερώτηση δημογραφικού τύπου. Ποιες ξένες γλώσσες μιλάς σε επίπεδο B2;

11. Ποιο πτυχίο έχεις γι' αυτές τις γλώσσες;

Εικόνα 11: 11η ερώτηση δημογραφικού τύπου. Ποιο πτυχίο έχεις για αυτές τις γλώσσες;

12. Για ποιο λόγο συμμετέχεις στο eTwinning;

28 απαντήσεις

Εικόνα 12: 12η ερώτηση αφορά τους λόγους για τους οποίους οι μαθητές συμμετέχουν στα προγράμματα των eTwinning.

13. Γιατί πιστεύεις ότι οι δύο χώρες μπορούν να συνεργαστούν;

28 απαντήσεις

Εικόνα 13: 13η ερώτηση αφορά τους λόγους για τους οποίους οι μαθητές πιστεύουν ότι δύο χώρες μπορούν να συνεργαστούν.

14. Έχεις ξανακάνει κάποιο πρόγραμμα με το eTwinning;

Εικόνα 14: 14η ερώτηση. Έχεις ξανακάνει κάποιο πρόγραμμα με το eTwinning;

15. eTwinning 2023-2024. Αξιολόγησέ το.

28 απαντήσεις

15. eTwinning 2022-2023. Αξιολόγησέ το.

28 απαντήσεις

15. eTwinning (στο δημοτικό). Αξιολόγησέ το.

28 απαντήσεις

Εικόνα 15: 15η ερώτηση. Αξιολόγησε τα eTwinning στα οποία έχει συμμετάσχει.

Στις παραπάνω εικόνες βλέπουμε πως αξιολογούν οι μαθητές τα προγράμματα στα οποία έχουν συμμετάσχει στο δημοτικό, το σχολικό έτος 2022-2023 και το σχολικό έτος 2023-2024.

Πρώτα απ' όλα αξιολογούν το πρόγραμμα που πραγματοποιείται στο σχολικό έτος 2023-2024. Το 35,7% των μαθητών λέει “μου άρεσε πολύ”, το 35,7% πως “δεν συμμετείχα καθόλου”, το 21,4% “μου άρεσε πάρα πολύ” και το 7,1% “μου άρεσε μέτρια”. Μετά αξιολογούν το πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 2022-2023. Το 50% των μαθητών δήλωσαν “μου άρεσε πάρα πολύ”, το 32,1% “δεν συμμετείχα καθόλου”, το 10,7% “μου άρεσε πολύ”, το 3,6% “μου άρεσε μέτρια” και το 3,6% “μου άρεσε λίγο”. Τέλος αξιολογούν τα προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν στο δημοτικό. Το 92,9% των μαθητών δήλωσε “δεν συμμετείχα καθόλου” σε κάποιο πρόγραμμα eTwinning στο δημοτικό ενώ το 7,1% “μου άρεσε πάρα πολύ”.

16. Θεωρείς ότι θα σε βοηθήσει το eTwinning να εμπλουτίσεις τις γλωσσικές σου ικανότητες με τις ξένες γλώσσες;

28 απαντήσεις

Εικόνα 16: 16η ερώτηση. Θεωρείς ότι το eTwinning θα σε βοηθήσει να εμπλουτίσεις τις γλωσσικές σου ικανότητες με τις ξένες γλώσσες;

Στην ερώτηση 16 το 92,9% των μαθητών δηλώνει πως το πρόγραμμα eTwinning τους βοήθησε να εμπλουτίσουν τις γλωσσικές τους ικανότητες με τις ξένες γλώσσες ενώ το 7,1% δήλωσε πως δεν τους βοήθησε.

17. Τι νομίζεις ότι έχεις αποκομίσει από το eTwinning;

28 απαντήσεις

Εικόνα 17: 17η ερώτηση. Τι νομίζεις ότι έχεις αποκομίσεις από το eTwinning;

18. Πόσο σημαντικό νομίζεις ότι είναι να μιλάς ξένες γλώσσες; Αξιολόγησέ το.

28 απαντήσεις

Εικόνα 18: 18η ερώτηση. Αξιολόγησε πόσο σημαντικό θεωρείς ότι είναι να μιλάς ξένες γλώσσες.

19. Πόσο σημαντικό θεωρείς το να μιλάς με ξένους; Αξιολόγησέ το.

28 απαντήσεις

Εικόνα 19: 19η ερώτηση. Αξιολόγησε πόσο σημαντικό θεωρείς ότι είναι να μιλάς με ξένους.

20. Γιατί θα συνεργαζόσουν με μια κοντινή χώρα και όχι με μία μακρινή χώρα; (στα χιλιόμετρα)

28 απαντήσεις

Εικόνα 20: 20η ερώτηση. Γιατί θα συνεργαζόσουν με μια κοντινή χώρα και όχι με μια μακρινή (σε χιλιομετρική απόσταση).

21. Πώς θα αξιολογούσες συνολικά την εμπειρία που απέκτησες από το πρόγραμμα eTwinning;
(όχι καλή, μέτρια, καλή, πολύ καλή, τέλεια)
28 απαντήσεις

Εικόνα 21: 21η ερώτηση. Πως αξιολογείς τη συνολική σου εμπειρία από το πρόγραμμα eTwinning;

22. Τι θα αλλάζες, βελτιώνες στο eTwinning που συμμετέχεις;
28 απαντήσεις

Εικόνα 22: 22η ερώτηση. Τι θα αλλάζες / βελτιώνες στο eTwinning που συμμετέχεις;

Στην τελευταία ερώτηση οι περισσότεροι μαθητές επέλεξαν “Να επιλέγουμε εμείς με ποιους να συνεργαστούμε” το 39,3%, μετά “Να επιλέξουμε εμείς τις θεματικές ενότητες με τις οποίες θα συνεργαστούμε” το 35,7%. Ακολουθεί με 32,1% “Να αλλάξουν οι δραστηριότητες σε θέμα ευκολίας”, ύστερα με 25% “δεν θα άλλαζα τίποτα” και τέλος με 3,6% “την πόλη που μείναμε”.

Αποτελέσματα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου το μεγαλύτερο ποσοστό με αριθμό 78,6% που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο ήταν κορίτσια ενώ ένα μικρό ποσοστό που κυμαίνεται στο 21,4% συμπληρώθηκε από αγόρια.

Το 35,7% των ατόμων που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο μας είναι παιδιά τάξης Γ’ γυμνασίου. Με το ίδιο ποσοστό 35,7% συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο παιδιά που πάνε Α’ λυκείου. Το μικρότερο ποσοστό 28,6% απαντήθηκε από παιδιά τάξης Β’ γυμνασίου.

Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου μας δείχνουν ότι το 42% των μαθητών που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο είναι 14 ετών 32, 1% είναι 15 ετών και ένα μικρό ποσοστό που κυμαίνεται στο 21,4% είναι τα παιδιά ηλικίας 13 ετών. Τα παιδιά ηλικίας 16 ετών έχουν ένα πολύ μικρό ποσοστό που δεν αναγράφεται. Το 53,6% των μαθητών απάντησε ότι ο πατέρας

τους είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Το 25% απάντησε ότι ο πατέρας τους είναι δημόσιος υπάλληλος και το μικρότερο ποσοστό με 21,4% απάντησε ότι ο πατέρας του είναι ιδιωτικός υπάλληλος. Δεν υπήρχε καθόλου ποσοστό ανεργίας και συνταξιοδότησης.

Το 32,1% των μητέρων των παιδιών που απάντησαν το ερωτηματολόγιο μας είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Το 28,6% είναι δημόσιοι υπάλληλοι, το 17,9% των μαθητών είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και άνεργες.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου το 57,1% των μαθητών θεωρούν ότι η οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους είναι σε μέτριο επίπεδο, το 32,1% σε πλούσιο / ευκατάστατο επίπεδο ενώ το 10,7% απάντησαν ότι η οικογένειά τους βρίσκεται σε χαμηλό οικονομικό επίπεδο. Κανένας μαθητής δεν απάντησε ότι η οικογένειά του βρίσκεται σε πολύ πλούσιο ή πολύ χαμηλό οικονομικό επίπεδο.

Ένα μεγάλο ποσοστό 71,4% δηλώνει ότι το μορφωτικό επίπεδο των πατέρων των παιδιών που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο είναι απόφοιτοι λυκείου, το 14,3% έχουν κάνει μεταπτυχιακό, το 7,1% είναι απόφοιτοι γυμνασίου, ενώ ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο ή / και κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα.

Παρόμοια το 53,6% επιπέδου των μητέρων των μαθητών που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο μας είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου και το 39,3% απόφοιτοι λυκείου. Υπάρχουν δύο πολύ μικρά ποσοστά μητέρων αποφοίτων μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών.

Το 53,6% των μαθητών απάντησαν ότι μπορούν να συνεννοηθούν σε επίπεδο B2 σε μία ξένη γλώσσα, το 32,1% των μαθητών απάντησαν ότι γνωρίζουν σε επίπεδο B2 δύο ξένες γλώσσες. Με βάση τα αποτελέσματα οι μαθητές ξέρουν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα με την οποία μπορούν να συνεννοηθούν σε επίπεδο B2.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις 28 από τους 30 μαθητές ξέρουν Αγγλικά, 3 από τους 30 μαθητές ξέρουν Γαλλικά, ένας μαθητής γνωρίζει Γερμανικά και δύο μαθητές γνωρίζουν Ιταλικά και Ισπανικά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι μαθητές γνωρίζουν Αγγλικά, συνεπώς είναι σε θέση να ταξιδέψουν και να επικοινωνήσουν σε μία ξένη χώρα.

Σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο το επίπεδο γνώσεων των παιδιών στα Αγγλικά κυμαίνεται από το A2 βασικό έως το C2 άριστο. Το επίπεδο γνώσεων των παιδιών στα γαλλικά κυμαίνεται από το «τελείως βασικό» A1 έως το «καλό» B2. Μάλιστα το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών που απάντησαν, δεν γνωρίζουν καθόλου Γαλλικά. Σχεδόν όλα τα παιδιά δεν γνωρίζουν γερμανικά ενώ όσα απάντησαν ότι γνωρίζουν, κυμαίνονται στο επίπεδο A1 βασικό έως και B1 μέτριο. Τις ίδιες ακριβώς παρατηρήσεις κάνουμε και για τα Ιταλικά όπως και με τα Γαλλικά. Τέλος, λιγότερα από 5 παιδιά γνωρίζουν Ισπανικά σε βασικό επίπεδο A1 - A2, ενώ όλα τα άλλα δεν γνωρίζουν καθόλου (πάνω από 20 παιδιά). Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι όλα τα παιδιά γνωρίζουν έστω και σε βασικό επίπεδο Αγγλικά.

Γιατί όμως οι μαθητές επέλεξαν να συμμετάσχουν στο eTwinning; Σε αυτή την ερώτηση 18 από τους 28 μαθητές (64,3%) διάλεξαν να συμμετάσχουν για να πάνε ταξίδι στο εξωτερικό. Οι 15 από τους 28 μαθητές δηλαδή το 53,6% επέλεξαν το eTwinning για να γνωρίσουν μία νέα χώρα και για να εξασκήσουν τις γλώσσες που μαθαίνουν. Έντεκα μαθητές από τους 28 δηλαδή το 39,3% διάλεξε να πραγματοποιήσει αυτό το ταξίδι για να επικοινωνήσει με παιδιά από άλλα κράτη. Οι 10 από τους 28 μαθητές που απάντησαν (35,7%) δήλωσαν ότι θέλουν να γνωρίσουν νέα άτομα για αυτό και επέλεξαν το eTwinning. Τέλος, 9 μαθητές δηλαδή το 32,1% επέλεξαν ως λόγο τη συνεργασία με μαθητές που ίσως να μην τους είχε δοθεί ως ευκαιρία να συνεργαστούν στο παρελθόν και οι 8 από τους 28 μαθητές δηλαδή το 28,6% επέλεξε το eTwinning για να αποκτήσει τη χαρά τη συμμετοχής. Συμπερασματικά, οι μαθητές ήθελαν να γνωρίσουν νέες χώρες και να διευρύνουν τις συναναστροφές τους.

Το 57,1% των μαθητών δηλαδή 16 από τους 28 μαθητές υποστήριξαν ότι οι δύο χώρες (Ελλάδα και Ιταλία) μπορούν να συνεργαστούν λόγω παρόμοιας κουλτούρας, ηθών και εθίμων. Το 53,6% δηλαδή 15 από τους 28 μαθητές είπαν ότι οι δύο χώρες μπορούν να συνεργαστούν γιατί έχουν παρόμοιες ιδέες και σκοπούς, ενώ το 39,3% δηλαδή οι 11 από τους 28 μαθητές που απάντησαν δήλωσαν ότι οι δύο χώρες μπορούν να συνεργαστούν επειδή έχουν παρόμοια γλώσσα. Παρατηρούμε συνεπώς, ότι τα κοινά σημεία των δύο αυτών χωρών δημιουργούν δεσμούς συνεργασίας.

Συμπεράσματα - Σύνοψη

Σύμφωνα με τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου κανένας μαθητής δεν είχε συμμετάσχει ξανά σε πρόγραμμα eTwinning στο δημοτικό. Λιγότεροι από 20 μαθητές είχαν ξανακάνει πρόγραμμα eTwinning το έτος 2022-2023 και 15 μαθητές επέλεξαν ότι την χρονολογία 2023-2024 συμμετέχουν ήδη στο eTwinning.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών με 35,7% αξιολόγησαν το eTwinning 2023-2024 θετικά. Συγκεκριμένα επέλεξαν ότι τους άρεσε πολύ. Ωστόσο ίδιο ποσοστό μαθητών 35,7% δήλωσαν ότι δεν είχαν ξανά συμμετάσχει στο παρελθόν. Ένα ποσοστό που κυμαίνεται στο 21,4% επέλεξαν ότι τους άρεσε πάρα πολύ ενώ ένα μικρό ποσοστό που ούτε καν αναγράφεται διάλεξε την επιλογή “μου άρεσε μέτρια”. Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών αξιολόγησε θετικά την δράση τους στο eTwinning και δεν υπήρχε κανένα αρνητικό σχόλιο. Άρα από την εμπειρία του eTwinning 2023-2024 αποκόμισαν όλα τα παιδιά μόνο θετικά πράγματα και οφέλη.

Οι μαθητές αξιολόγησαν το eTwinning 2022-2023. Το 50% των απαντήσεων διάλεξαν ότι τους άρεσε πάρα πολύ άρα έμειναν ευχαριστημένοι. Το 32,1% δεν συμμετείχε καθόλου το 2022-2023 και το 10,7% επέλεξε ότι τους άρεσε πολύ. Πάρα πολύ μικρό ποσοστό μαθητών επέλεξαν ότι τους άρεσε μέτρια και λίγο.

Η αξιολόγηση των μαθητών για το eTwinning στο δημοτικό ήταν η εξής:

Ένα μικρό ποσοστό 7,1% ενθουσιάστηκαν και επέλεξαν να απαντήσουν ότι τους άρεσε πάρα πολύ. Ωστόσο ένα μεγάλο ποσοστό που κυμαίνεται στο 92,9% δεν είχαν συμμετάσχει καθόλου στο δημοτικό σε τέτοιου είδους πρόγραμμα.

Με βάση την αξιολόγηση των μαθητών παρατηρούμε ότι οι περισσότερες θετικές απαντήσεις δόθηκαν για τη χρονολογία 2022-2023 eTwinning.

Στην ερώτηση που δόθηκε στους μαθητές εάν τους βοήθησε το eTwinning να εμπλουτίσουν τις γλωσσικές τους ικανότητες με τις ξένες γλώσσες το 92,9% απάντησε θετικά ενώ το 7,1% των μαθητών απάντησαν αρνητικά. Με βάση αυτές τις απαντήσεις σχεδόν όλοι οι μαθητές ωφελήθηκαν γλωσσικά από την εμπειρία του eTwinning. Πιο συγκεκριμένα το 78,6% των μαθητών επέλεξαν ότι έχουν αποκομίσει πολλές εμπειρίες από το eTwinning, το 64,3% των μαθητών επέλεξαν ότι έχουν εμπλουτίσει τις γνώσεις τους στις ξένες γλώσσες και ότι έχουν κάνει καινούργιες φιλίες και το 39,3% έχει εξοικειωθεί με τα ΤΠΕ εργαλεία. Το μαγευτικό ταξίδι eTwinning μας γεμίζει εμπειρίες γνώσεις και μας κοινωνικοποιεί.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών με 67,9% νομίζουν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάει κάποιος ξένες γλώσσες, το 21,4% νομίζουν ότι είναι σημαντικό να μιλάει κάποιος ξένες γλώσσες και το 10,7% νομίζουν ότι είναι όχι και τόσο σημαντικό (μέτριο) να μιλάει κάποιος ξένες γλώσσες. Κανένας μαθητής όμως δεν νομίζει ότι είναι ανούσιο να μιλάει κάποιος ξένες γλώσσες. Όλοι οι μαθητές γνωρίζουν πόσο σημαντική είναι η επικοινωνία με άτομα από μία ξένη χώρα.

Το 50% των μαθητών που απάντησαν το ερωτηματολόγιο θεωρούν σημαντικό να μιλάνε με ξένους, το 25% των μαθητών που απάντησαν θεωρούν πάρα πολύ σημαντικό να μιλάει κάποιος με ξένους, το 21,4% των μαθητών επέλεξαν ότι δεν είναι και τόσο σημαντικό να μιλάει κάποιος με ξένους ενώ μόνο το 3,6% των μαθητών επέλεξαν ότι είναι σχεδόν ασήμαντο να μιλάει κάποιος με ξένους. Οι μαθητές είναι συνειδητοποιημένοι για το πόσο βοηθητικό είναι να μιλάς με ξένους για να εξασκείς τις γλωσσικές σου γνώσεις.

Σύμφωνα με το 64,3% των απαντήσεων αξίζει να συνεργαζόμαστε με μία κοντινή χώρα γιατί σε περίπτωση μετακίνησης, η ταλαιπωρία και η κούραση θα είναι λιγότερη από ένα ταξίδι σε μια μακρινή χώρα, το 42,9% επέλεξαν ότι η συνεργασία με μία κοντινή χώρα κάνει πιο εύκολη την εκδρομή, το 35,7% των μαθητών απάντησαν ότι η κοντινές χώρες έχουν περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά με την χώρα μας και τέλος το 32,1% των μαθητών απάντησαν ότι η συνεργασία μας με μία κοντινή χώρα στα χιλιόμετρα γίνεται λόγω οικονομικών περιορισμών.

Σχετικά με τη συνολική αξιολόγηση του προγράμματος eTwinning: το 53,6% των μαθητών επέλεξαν ότι η εμπειρία τους ήταν τέλεια, το 39,3% των μαθητών επέλεξαν ότι η εμπειρία τους ήταν πολύ καλή, το 7,1% των μαθητών επέλεξαν ότι η εμπειρία τους ήταν καλή ενώ κανένας μαθητής δεν αξιολόγησε αρνητικά την συνολική εμπειρία του. Από τις απαντήσεις των μαθητών αξίζει κάποιος να συμμετάσχει στο eTwinning γιατί οι εμπειρίες που έχει να αποκομίσει είναι “τέλειες”.

Παρόλα αυτά οι μαθητές θα βελτίωναν μέρη του eTwinning όπως : το 39,3% θα ήθελε να επιλέγουν οι μαθητές με ποια χώρα θα συνεργαστούν, το 35,7% των μαθητών θα ήθελαν να επιλέγουν οι ίδιοι θεματικές ενότητες με τις οποίες θα ανέπτυσαν εργασίες. Το 32,1% των μαθητών θα άλλαζαν τις δραστηριότητες όσον αφορά στο επίπεδο δυσκολίας, το 25% των μαθητών δεν θα άλλαζαν τίποτα και μόνο το 3,6% θα επέλεγε μία άλλη πόλη διαμονής. Κυρίως οι μαθητές θα ήθελαν να έχουν το περιθώριο επιλογής με ποια χώρα θα συνεργαστούν και τι θέμα θα αναπτύξουν στις εργασίες τους.

Με βάση το σύνολο των απαντήσεων οι μαθητές έχουν μείνει ευχαριστημένοι από το eTwinning σε θέμα γνώσεων, συναναστροφών και εμπειριών!

Αναφορές

Camilleri, R. anne, & Gritter, K. (2016). Global education and intercultural awareness in eTwinning. *Cogent Education*, 3(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2016.1210489>

Castek, J., Leu, D. J., Coiro, J., Gort, M., Henry, L. A., & Lima, C. O. (2023). Developing new literacies among multilingual learners in the elementary grades. In *Technology-Mediated Learning Environments for Young English Learners* (pp. 111-154). Routledge.

Crawley, C., Gerhard, P., Gilleran, A., & Joyce, A. (2008). *eTwinning: Adventures in language and culture*. Handbook, Central Support Service for eTwinning and European Schoolnet, Brussels.

Gajek, E., & Poszytek, P. (2009). *eTwinning—A way to education of the future*. Warsaw: Foundation for the Development of the Education System.

Galvin, C., Gilleran, A., Hogenbirk, P., Hunya, M., Selinger, M. and Zeidler, B. (2006). *Pedagogical Advisory Group – Reflections on eTwinning: Collaboration and eTwinning – Enrichment and Added Value of eTwinning Projects*, eTwinning Central Support Service, Brussels.

Făt, S. (2012). The impact study of eTwinning projects in Romania. In Conference Proceedings of “*eLearning and Software for Education*” (eLSE) (pp. 152–156). Bucharest.

Papadakis, S. (2016). Creativity and innovation in European education. Ten years eTwinning. Past, present and the future. *International Journal of Technology Enhanced Learning*, 8(3-4), 279-296.

Pham, M.C., Klamma, R. and Derntl, M. (2012). Dynamic Visual Analytics for Lifelong Learning Communities [online] <http://goo.gl/EUvH1O> (accessed 25 January 2016).

Γιωτόπουλος, Γ. & Φυτιάνου Σ. (2020). Φεμινισμός και αντιφεμινισμός στην ελληνική και στην παγκόσμια δραματουργία. Μια συνεργασία eTwinning των τμημάτων “Υποκριτικής Τέχνης Θεάτρου - Κινηματογράφου”, των ΔΙΕΚ Πάτρας και Θέρμης. Πρακτικά στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning για τα συνεργατικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με τίτλο «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα» που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 3, 4 και 5 Ιουλίου 2020. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4429699>

Γιωτόπουλος, Γ. (2017). eTwinning και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: Πλεονεκτήματα και οφέλη. Πρακτικά στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning, «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπ/ση», Πάτρα. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3459701>

Μακρή, Β., Γιωτόπουλος, Γ., Κατσώνης, Ν., Καταβέλος, Α., Διχάλα Γ. (2020). Η πρόκληση του eTwinning στην εκπαίδευση ενηλίκων: διασυνδεσιμότητα και πολυπολιτισμικές διαστάσεις. Πρακτικά στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning για τα συνεργατικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με τίτλο «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα» που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 3, 4 και 5 Ιουλίου 2020. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4430674>

Παπακωνσταντίνου, Α. (2022). *Η πλατφόρμα δικτύωσης eTwinning και η συμβολή της στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης*. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Κόρινθος: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

